

EKSPERIMENTAL YIRINGLI JAROHATDA ZAMONAVIY QOPLOVCHI MATERIALNING QO'LLANILISHI

¹Abdusalomov B.A.

²Aripova S.F.

¹Ergashev U.Y.

¹Iriskulov B.U.

³Seomashko N.Y.

³Xegay L.N.

¹Toshkent davlat tibbiyot universiteti

²O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi O'simlik moddalar kimyosi instituti

³Respublika ixtisoslashtirilgan ruhiy salomatlik ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19676639>

Annotatsiya. Eksperimental tadqiqotlarda kalamushlarning kuraklar orasidagi yumshoq to'qimalarda hosil qilingan yiringli jarohatga mahalliy biotibbiyot muhandisligi asosida olingan fillalbinli gelsimon kollagen bilan davolash davomida uning bakteriyalarga ta'sir samarasi va 1, 3, 7, 10, 14, 21-kunlar davomida dinamikada aniqlandi. Tadqiqot davomida asosiy guruh kalamushlarida biotibbiy hujayrali fillalbinli gelsimon kollagen bilan davo olib borilganda o'rtacha 7-kunda aerob va fakultativ anaerob bakteriyalarning kontaminatsiyasi dinamikada kamayib, o'rtacha 10-kunda to'liq nobud bo'lganligi aniqlandi. Bu fillalbin alkaloidining antiseptik va bakteritsid ta'sir samarasi taqqoslash guruhi kalamushlarida levomekol bilan olib borilgan davolashdan o'rtacha 4 kun oldin yiringli jarohatning bitishiga turtki berdi.

Kalit so'zlar: fillalbin, gelsimon kollagen, biotibbiyot muhandisligi, koloniya hosil qiluvchi birlik (KHQB), Staphylococcus aureus, Escherichia coli.

Tadqiqot maqsadi. Yiringli jarohatlarga mahalliy ravishda ishlab chiqarilgan fillalbinli gelsimon kollagenning antiseptik va bakteritsid ta'sirini aniqlash asosida kompleks davo olib borish.

Tadqiqot materillari va usullari. Eksperimental tadqiqotlar TTA vivariumida saqlanayotgan og'irligi 190-240 g bo'lgan 170 ta naslsiz oq erkak jinsli kalamushlarda o'tkazildi. Intakt kalamushlar esa 10 ta. Jarrohlik amaliyotidan so'ng kalamushlar davolash usullariga ko'ra 3 guruhga bo'lindi: nazorat guruhi – 64 ta kalamushga kuraklar orasidagi yumshoq to'qimalarga yiringli jarohat modeli keltirib chiqarildi; taqqoslash guruhi – 54 ta kalamushlarga yuqoridagi model chaqirildi, letallik kuzatilmadi va jarrohlik amaliyotidan so'ng jarohat joyiga levomekol malxami bilan davolangan; asosiy guruh – 42 ta kalamushlarga model chaqirildi, 1 mahal 10 kun davomida har kuni fillalbinli gelsimon kollagen qo'yildi. Tadqiqot usullari esa bakteriologik usul yordamida bakteriya shtammlari va dinamikada koloniya hosil qiluvchi birliklari dinamikada tekshirildi.

Natijalar. Nazorat guruhdagi Staphylococcus aureus tajribaning 1-kunida $3,4 \pm 0,74 \times 10^6$ KHQB/ml ekanligini 3-kunda esa 1-kunga nisbatan 0,97 marta ($p < 0,001$) kamayganini; 7-kunida 2,02 marta ($p < 0,001$); 10-kunda va 14-kunlarda 2,08 marta ($p < 0,001$); 2,19 marta ($p < 0,001$) kamayganini, 21-kunda esa 4,38 marta ($p < 0,001$) kamayganini aniqladik. Escherichia coli tajribaning 1-kunida $4,5 \pm 0,97 \times 10^6$ KHQB/ml ekanligini, 3-kunda esa 1,98 marta ($p < 0,001$) kamayganini; 7-kunida 3,03 marta ($p < 0,001$); 10-kunida 3,07 marta ($p < 0,001$) va 14-kunida 4,13 marta ($p < 0,001$) kamayganini, 21-kunda esa 4,24 marta ($p < 0,001$) kamayganini aniqladik. Taqqoslash guruhida Staphylococcus aureus davolashning 1-kunida davolashgacha bo'lgan muddatga nisbatan 1,23 marta ($p < 0,001$); 3-kunida 1-kunga

nisbatan 1,06 marta ($p < 0,001$); 7-kunida 2,12 marta ($p < 0,001$); 10-kunda va 14-kunlarda 4,22 marta ($p < 0,001$); 5,39 marta ($p < 0,001$) kamayganini aniqladik. *Escherichia coli* davolashning 1-kunida davolashgacha bo'lgan muddatga nisbatan 1,05 marta ($p < 0,001$) kamayganini, 3-kunda esa 2,17 marta ($p < 0,001$); 7-kunida 2,26 marta ($p < 0,001$); 10-kunida 3,39 marta ($p < 0,001$) va 14-kunida 4,62 marta ($p < 0,001$) kamayganini kuzatdik. 21-kunda esa hech qanday patogen bakteriya shtammi aniqlanmadi. Asosiy guruhda *Staphylococcus aureus* va *Escherichia coli* ko'rsatkichlari fillalbinli gelsimon kollageni mahalliy qo'llashimiz bilan umumiy intoksikatsiyani kamaytirishimiz fonida 10, 14, 21-kunlarda bakteriya shtamlari aniqlanmadi.

Xulosa. Yiringli jarohat defektining fillalbinli gelsimon kollagen bilan davolanishi natijasida jarohat atrofida o'tkir eksudativ yallig'lanishning qolgan guruh kalamushlar jarohatiga nisbatan o'rtacha 7-kuni kamaygani aniqlandi. Bakteriya shtamlari esa o'rtacha 7-kuni kamayib, 10-kundan boshlab to'liq nobud bo'lganini aniqladik. Fillabinning antiseptik va bakteritsit ta'sirlari levomekolning ta'sir samarasidan yuqori ekanligini aniqladik. O'tkazilgan davo dinamikasida distrofik va destruktiv jarayonlarning stabillashuvi, epidermis va dermada reparativ- regenerativ jarayonlarining aktivlashuvi kuzatildi, 10-kunda esa barcha hujayratolali tuzilmalarning distrofiya va yallig'lanish belgilarisiz to'liq tiklangani aniqlandi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абидова А.Д., Цеомашко Н.Е., Арипова С.Ф. Получение компонентов для раневых покрытий и оценка их биологической активности // *Universum: Химия и биология* : электрон. научн. журн. 2019. № 11(65). URL: <http://7universum.com/ru/nature/archive/item/7904>.
2. Аралова, М.В. Лечение трофических язв нижних конечностей гидроактивными раневыми покрытиями / М.В. Аралова // *Вестник новых медицинских технологий*. – 2019. – Т. 20. – № 2. – С. 25–28.
3. Нишантаев, М. К., Зохилов, А. Р., & Хужамуродова, Г. П. (2025). ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ К ГИПОКСИИ ПРИ АЛЛОКСАНОВОМ ДИАБЕТЕ. *Zamonaviy tibbiyot jurnali (Журнал современной медицины)*, 11(4), 754-764.
4. Эргашев, У. Ю., Зохилов, А. Р., & Истамов, М. И. (2025). СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ЭРИТЕМАТОЗНО-БУЛЛЕЗНОЙ ФОРМЫ РОЖИ У БОЛЬНЫХ: ДОСТИЖЕНИЯ И НЕДОСТАТКИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). *Zamonaviy tibbiyot jurnali (Журнал современной медицины)*, 11(4), 765-775.
5. Abdusalomov B. A. The Role of Collagen in The Mechanisms of Chronic Wound Healing for Diabetic Foot Syndrome // *Texas Journal of Medical Science*. – 2023. – Т. 26. – С. 86-94.
6. Abdusalomov, B. A. (2023). The Role of Collagen in The Mechanisms of Chronic Wound Healing for Diabetic Foot Syndrome. *Texas Journal of Medical Science*, 26, 86-94.
7. Ergashev, U. Y., Iriskulov, B. U., Abdusalomov, B. A., & Zohirov, A. R. (2026). YIRINGLI JAROHATLARNI BIOTIBBIY HUYAYRALI QOPLOVCHI MATERIAL BILAN DAVOLASH SAMARADORLIGINI DIANAMIKADA VAHOLASH: BAKTERIOLOGIK TADQIQOTLAR ASOSIDA. *Zamonaviy tibbiyot jurnali (Журнал современной медицины)*, 13(1), 501-508.
8. Ergashev, U. Y., Malikov, N. M., Yakubov, D., Abdusalomov, B., & Gafurov, B. (2023). Use of Collagen and Fibroblasts in Modern Medicine. *Eurasian Research Bulletin*, 17, 78-84.
9. Ergashev. U.Y., Abdusalomov B.A. Experimental modeling of a purulent wound.

(2024). International Journal of Medical Sciences, 4(11), 122-128.

10. Yusufjanovich, E. U., Rafiqovich, Z. A., & Irsalievich, E. K. (2023). Assessment of the process of epithelialization after complex treatment of diabetic foot syndrome. *Texas Journal of Medical Science*, 16, 19-23.

